

Rinaldo De Benedetti: la formazione scolastica, l'ambiente culturale giovanile ed il contesto politico dell'epoca

di Graziella Di Matteo, con un'Appendice di Ephraim Nissan

GRAZIELLA DI MATTEO

JAN 20, 2026

Rinaldo De Benedetti è maestro e padre indiscusso della divulgazione scientifica italiana.

Nasce a Cuneo ad inizio del XX secolo, il 16 marzo 1903, da una famiglia della piccola borghesia ebraica piemontese. Il padre, Celestino, era di Casale Monferrato e di professione faceva l'assicuratore.

Nota con gli pseudonimi Didimo e Sagredo, viene menzionato dall'Enciclopedia Treccani come scrittore, poeta, giornalista.

Famosissime le *Garzantine* da lui ideate e dirette in gran segreto, durante la vigenza delle leggi razziali, perché ebreo, su incarico di Aldo Garzanti e che verranno pubblicate nel 1946. Moltissime le collaborazioni con testate giornalistiche nazionali quali *il Corriere*, *La Domenica del Corriere* di Buzzati, *Epoca* di Biagi, *il Mondo* di Pannunzio, *L'Europeo* di Fattori.

Per *La Stampa* di Torino introdurrà per la prima volta su un quotidiano italiano la *Pagina della Scienza*, che dirigerà sino agli anni '80.

Intellettuale a tutto campo, coltivò sin da ragazzo la vocazione letteraria, di cui si ricordano in poesia, *Modi Antichi* e *Sonetti vespertini*, e in prosa *Le Storie di Alazor*, *Memorie di Didimo*, *Il governatore*, *Dove il bene è peccato*.

La sua formazione culturale affonda le sue radici in una famiglia particolarmente erudita, soprattutto per l'epoca. La madre, Giuditta Momigliano, era insegnante e lo zio materno Felice Momigliano era professore di filosofia presso la facoltà di Magistero dell'Università di Roma, profondo conoscitore di Mazzini, di Cattaneo e

scrittore di molteplici tematiche quali il socialismo, l'ebraismo, il cristianesimo. Lo zio a Roma frequentava intellettuali famosi quali Luigi Pirandello, Alfredo Panzini, Ernesto Buonaiuti e Giuseppe Gallico.

In tale ambiente, intriso di cultura, cresce Rinaldo De Benedetti, un bambino che già all'asilo impara a leggere l'ebraico.

Si iscrive al liceo Classico di Cuneo, a 14 anni esordisce con il giornalismo scrivendo alcuni pezzi sul quotidiano del luogo e percependo il suo primo compenso, pari a trenta lire. Ai giornali farà ritorno 30 anni dopo.

A 17 anni compone le prime poesie, dimostrando già una certa propensione per la letteratura. Conseguita la maturità classica, su consiglio dei familiari, decide di iscriversi al Politecnico, anche se in prima battuta lo avrebbero indotto alla scelta della facoltà di chimica, per la quale non nutriva alcun interesse.

Bisogna ricordare che, fino al 1969, anno di emanazione della legge Codignola, l'accesso all'Università era determinato dal tipo di scuola superiore frequentata: solo il liceo classico consentiva l'iscrizione a tutte le facoltà, il liceo scientifico a tutte le facoltà, tranne che a lettere e filosofia.

Era stata la Legge Casati a metà dell'800 ad aver dettato la disciplina dell'ordinamento scolastico e universitario italiano. Adottata nel Regno di Sardegna nel 1859, fu poi estesa a tutte le università del nuovo Regno d'Italia dopo il 1861: l'accesso all'Università era subordinato ad un esame di ammissione e la laurea, rilasciata al termine degli studi, era l'unico titolo ad abilitare all'esercizio delle professioni.

In questo contesto, un'importante innovazione fu rappresentata dall'istituzione di una scuola di applicazione per ingegneri. Il Politecnico di Torino è la prima scuola d'ingegneria in Italia. Nato nel 1859 come Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, nel 1906 è diventato Regio Politecnico di Torino. L'Ateneo era ai tempi ed è tuttora tra le migliori università tecniche al mondo per la formazione e la ricerca.

Nel 1923 la Riforma Gentile, che riconosceva in Italia 21 Università, include l'Università di Torino nel novero delle dieci università gestite e finanziate direttamente dallo Stato, con autonomia amministrativa e didattica limitata e sotto il controllo del Ministero dell'Educazione Nazionale.

De Benedetti nelle *Memorie di Didimo* ricorda la vita da studente pendolare, e i tragitti compiuti in treno da Cuneo per recarsi in Università a Torino alle prime luci del mattino:

D'inverno mi muovevo di casa che era ancora buio; e se il tempo era buono, calpestavo la neve sotto il cielo sereno, stellato cui facevano cornice intorno le Alpi, irreali nel bianco che le copriva.

Di quel periodo va ricordata la poesia da lui composta e denominata *In Treno*:

In Treno

Fuggon le pallide file
di salci lunghesso i fossati;
è nel tramonto un sottile
ricamo di lembi dorati;

e quel che dianzi indugiava
uccello con agile volo
tra i rami, - e un alto lanciava
richiamo ai compagni del brolo -,

certo la tenera fronda
accoglie in recondita pace;
me per la piana feconda
trascina una forza pugnace.

Sazio di voli, di canti,
nell'ombra che scende ei riposa;
io senza tregua in avanti
proseguo la corsa affannosa.

A Torino non solo apprendeva la matematica, il disegno tecnico, gli elementi di costruzione, la chimica, il funzionamento delle macchine e dei motori ma a volte si recava nell'Università di via Po, per ascoltare le lezioni di diritto o lettere, e accrescere le sue conoscenze. Inoltre, per qualche mese seguì le lezioni di tedesco presso il Circolo Filologico.

Rinaldo De Benedetti nel 1921

Nelle *Memorie di Didimo* scrive che incontrato un mattino presto un amico, più anziano, sul treno e riferitogli che sarebbe andato a sostenere l'esame di laurea in giornata, costui gli disse: "Stamattina tu sei uno come tutti noi e stasera sarai un ingegnere". Così andò a finire, la sera tarda fece rientro a casa, poco prima di mezzanotte, con la laurea in ingegneria.

Negli stessi scritti colpisce come l'avanzare del fascismo avesse trasformato le carrozze dei treni da luoghi di discussione e di fervore politico in posti molto taciturni; erano tempi duri in cui prevaleva la paura di facce ignote e si spegneva la libertà di espressione.

De Benedetti Lazzaro di Celestino da Cuneo si laurea al Politecnico di Torino in Ingegneria meccanica il 17 novembre 1926, insieme ad altri 21 studenti dello stesso corso di laurea.

**ALLIEVI CHE CONSEGUIRONO LA LAUREA
DI INGEGNERE O DI ARCHITETTO
negli anni dal 1916 al 1926**

— 340 —

COGNOME E NOME	Data di laurea	Voto	Specialità
----------------	-------------------	------	------------

1926

— 351 —

COGNOME E NOME	Data di laurea	Voto	Specialità
[REDACTED] (ria)	17 novembre	78/100	Ind. meccanico
De Benedetti Lazzaro di Celestino da Cuneo	17 novembre	82/100	Ind. meccanico
[REDACTED] no [REDACTED]	17 novembre	82/100	Ind. meccanico
[REDACTED]	17 novembre	78/100	Ind. meccanico

INDICE

Prefazione	Pag. 5
Solenne inaugurazione dell'Anno Accademico 1926-1927 - Relazione letta dal Direttore Prof. Felice Garelli il 9 novembre 1926	> 11
Solenne inaugurazione dell'Anno Accademico 1926-1927 - " La crisi nelle Scuole di Ingegneria " - Prolusione letta dal Prof. Camillo Guidi il 9 novembre 1926	> 33
Discorso tenuto dal Direttore Prof. Felice Garelli per l'inaugurazione delle lapidi dei caduti	> 49
Parole pronunciate dal Conte Ing. Alessandro Orsi in occasione dello scoprimento della lapide dei caduti fascisti	> 63
Presidenti e membri del Consiglio di Amministrazione del R. Politecnico di Torino	> 66-67
Giunta direttiva del R. Politecnico di Torino	> 69
Presidenti e membri del Consiglio di Amministrazione della R. Scuola di Ingegneria di Torino	> 70-71
Direzione, Amministrazione, Uffici Amministrativi	> 75
Insegnanti, Assistenti, personale tecnico e subalterno	> 81
Biblioteca	> 95
Laboratori scientifici:	
Laboratorio per gli studi sperimentali di Aerotecnica	> 99
Laboratorio di Chimica tecnologica, Chimica organica ed analisi chimiche industriali con annesso Gabinetto per assaggio carte e materie affini	> 128
Gabinetto di Costruzioni stradali-idrauliche e di Topografia	> 136
Gabinetto di Costruzioni con Laboratorio sperimentale per i materiali da costruzione	> 139
Laboratorio di Elettrochimica	> 147
Laboratorio di Elettrotecnica	> 148
Laboratorio di Fisica sperimentale	> 160

Gabinetto, Laboratorio e Museo di Geologia	Pag. 167
Laboratorio di Idraulica e Macchine idrauliche	> 168
Laboratorio di Macchine termiche e Ferrovie	> 171
Laboratorio di Meccanica applicata alle macchine	> 177
Gabinetto di Meccanica tecnica superiore	> 184
Gabinetto di Mineralogia, Litologia e materiali da costruzione	> 192
Laboratorio di Arte mineraria	> 194
Officina meccanica	> 202
Laboratorio di Tecnologia meccanica	> 210
Gabinetto di Tecnologia tessile	> 213
Gabinetto di Termotecnica	> 215
Libere docenze: Presso la R. Scuola di Applicazione per gli Ingegneri - Presso il R. Politecnico - Presso la R. Scuola di Ingegneria :	> 219
Allievi che conseguirono la Laurea di Ingegnere o di Architetto negli anni dal 1916 al 1926	> 223
Allievi iscritti dall'anno scolastico 1917-1918 all'anno scolastico 1926-1927	> 355
Borse di studio e Premi assegnati agli allievi negli anni dal 1917 al 1926	> 361
Doni fatti ai Laboratori e Gabinetti della Scuola	> 367
Elenco delle Pubblicazioni dei Professori ed Assistenti (per ordine alfabetico)	> 375

Abitolazione all'esercizio della professione di ingegnere di Rinaldo De Benedetti.

La sede del Politecnico, era all'epoca, la residenza sabauda del Valentino e rimase tale sino al novembre del 1958, anno di inaugurazione del grande complesso di Duca degli Abruzzi, successivamente ampliato dalla Cittadella Politecnica.

Tra il 1925 e il 1926 furono emanate dal Governo le cosiddette "leggi fascistissime", un insieme di provvedimenti eccezionali che avrebbero portato alla progressiva sovrapposizione tra il fascismo e lo Stato. Prese corpo in questi anni la politica di repressione del dissenso politico attuata dal regime fascista.

Dal 1925 ha inizio anche all'interno dell'Ateneo piemontese un processo di fascistizzazione, che si scontra tuttavia con alcune resistenze.

Rettori del Politecnico di Torino durante gli studi di De Benedetti furono due piemontesi: Gustavo Colonnetti e Felice Garelli.

Gustavo Colonnetti, a 25 anni ha già una doppia laurea, in Ingegneria e in Matematica. Diventa direttore del Politecnico dal 1922 al 1925. Carica che abbandona per non iscriversi al partito fascista. Il suo successore e di orientamento esattamente opposto, invece, fu il professor Felice Garelli. Nominato rettore del Politecnico nel 1925, ricoprì tale incarico sino al 1929. Spirito patriottico, aderì prima al Nazionalismo poi al Fascismo. Fu uno tra i primi professori universitari fascisti.

È dall'unione di questi due percorsi di studio, umanistico e scientifico, che nasce una mente aperta e brillante come lo è stato Rinaldo de Benedetti, che nella sua carriera ha svolto molteplici “mestieri” (giornalista, scrittore, poeta, insegnante, divulgatore) con determinazione e dedizione per la scienza e la cultura, sino all'ultimo articolo edito su *La Stampa*, il 17 gennaio 1996, otto giorni dopo la sua scomparsa.

Si contraddistinse come personaggio libero e “contro corrente”, scevro dal condizionamento sociale e politico dominante, e tale rimase sempre, rivendicando sempre la sua libertà di pensiero e di espressione; nonostante il laicismo non rinnegò mai, per convenienza, durante le persecuzioni razziali le sue origini ebraiche subendo innumerevoli conseguenze tra le quali la cancellazione dall'albo degli ingegneri, il ritiro dal mercato dei suoi libri ma soprattutto il rischio di deportazione.

Alla memoria di Rinaldo De Benedetti è stata dedicata, al Salone del Libro di Torino, un'interessante conferenza tenutasi venerdì 10 maggio 2024 dal titolo “Rinaldo De Benedetti Didimo Sagredo, tra divulgazione narrativa e poesia”. All'evento organizzato nella “Sala della Poesia” presso lo stand della Regione Friuli Venezia Giulia sono intervenuti Piero Bianucci, Bruno Quaranta, Alberto Cavaglione, Emanuele Azzitù e Graziella Di Matteo per illustrare la figura poliedrica di tale autore.

Appendice

Lectures ulteriori su Rinaldo De Benedetti (1903-1996) ed il suo contesto formativo

di Ephraim Nissan

Esistono un paio di articoli lunghi su Rinaldo De Benedetti come autore letterario, apparsi su riviste ed accessibili gratuitamente in Rete. In ordine temporale, il primo è stato Ephraim Nissan, “[Family Background and Humour in the Writings of Rinaldo De](#)

[Benedetti, with an Interdisciplinary Analysis of “Racconto occitano” about Castelmagno in the Alps around 1910](#)”, *Philology*, 4 (2018/2019), pp. 439-525.

Per l’educazione ricevuta insieme al futuro storico del mondo antico Arnaldo Momigliano (1908-1987) a Caraglio dal parente anziano Amadio Momigliano (1844-1924), si veda l’intervista “Capire il passato, ecco la mia religione”, fattagli da Silvia Berti nel luglio 1987, che forma un capitolo (un brano pertinente venne riprodotto [qui](#) con altro materiale) della raccolta *Pagine Ebraiche* curata da Silvia Berti di scritti di Arnaldo Momigliano, edita da Einaudi nel 1987.

Si trova inoltre una discussione dei riflessi di “Barba Amadiu” nell’opera di Rinaldo De Benedetti, in Ephraim Nissan, “[Balādhur in Arabo-Persian materia medica, i.e., balazor or balador, a Rabbinic Name for Oriental Anacardium \(Used as a Memory Aid by Anxious Yeshivah Students\), Balasore in India, and a Proverb \(“Go over it, go over again, don’t feed balazor to your brain”\), with a possible Italian literary reflex: Barba Amadiu as a model for Rinaldo de Benedetti’s centenarian Alazor](#)”, *Rivista di Studi Indo-Mediterranei*, 14 (2024), pp. 1-116.

Citation

Di Matteo, G. (2026). Rinaldo De Benedetti: la formazione scolastica, l’ambiente culturale giovanile ed il contesto politico dell’epoca. Con un’Appendice di Ephraim Nissan. *Aletheia - A Journal of Literary and Linguistic Studies*, Vol. II, Number 6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18324470>

TYPE: Commentary

The full text is available for free on Academia.edu:

Follow [here the Thematic Thread dedicated to Rinaldo De Benedetti](#), where you will find his works published in *Aletheia – A Journal of Literary and Linguistic Studies*, the historical and critical contributions on his production published in *Aletheia*, and the bio-bibliographical information about him.

Seguite [qui il Thread Tematico dedicato a Rinaldo De Benedetti](#), dove potrete trovare le sue opere pubblicate in *Aletheia – A Journal of Literary and Linguistic Studies*, i contributi storici e critici sulla sua produzione apparsi in *Aletheia*, e le informazioni bio-bibliografiche a lui relative.

A guest post by

GRAZIELLA DI MATTEO

Laureata in Scienze amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private presso l'Università degli Studi di Torino. Vincitrice "Premio Bordone" edizione 2020.

Collabora con Il Monferrato e Il Corriere della Sera - Torino.